

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING VA KEYTIRNG USULLARIDA SOG'LOM OVQATLANTIRISHNI TASHKIL ETISH.

O'.I.Axmadjonova

Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanni 3-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304392>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish ishlarini yanada takomillashtirish, belgilangan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga muvofiq holda ovqatlantirishni tashkil etish, ovqatlanishga qo'yiladigan talablar, ovqatlanishni tashkil etishda sanitariya-gigiyena talablari, autsorsing usulida ovqatlantirishni tashkil etishning afzalliklari, autsorsing usulida sog'lom ovqatlantirishning maqsadlari va qoidalarini bajarilishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: autsorsing, autsorser, keytring, taomnoma, oshpaz, oziq-ovqat, oqsil,uglevod, taom, tashkilot, taminotchi, ovqatlanish rasioni, kalloriya, energiya.

Аннотация. В данной статье обсуждается необходимость дальнейшего совершенствования организации здорового питания в государственных дошкольных образовательных учреждениях, решаются вопросы организации питания в соответствии с установленными санитарными правилами, нормами и стандартами гигиены, требованиями к питанию, санитарно-гигиеническими требованиями при организации питания, преимущества аутсорсинга, реализация целей и правил здорового питания.

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсер, кейтеринг, меню, повар, еда, белок, углеводы, питательные вещества, организация, поставщик, рацион питания, калория, энергия.

Abstract. This article discusses the subject of further improvement of organization of healthy nutrition process in public preschool educational institutions, address the issues of catering in accordance with established sanitary rules, norms and standards of hygiene, nutritional requirements, sanitary and hygienic requirements for catering, the benefits of outsourcing, the implementation of goals and rules of healthy eating.

Keywords: outsourcing, catering, menu, cook, food, protein, carbohydrates, nutrients, organization, supplier, diet, calorie, energy

Bolalar ovqatlanishini tashkil etish o'sib kelayotgan avlod salomatligini saqlashda, ularning aqliy va jismoniy rivojlanishida hamda moddalar almashinuvi jarayonlarining bir tekis ta'minlanib turishda har tomonlama muhim ahamiyatga ega. Asosiy oziq moddalar, ya'ni oqsillar yog'lar va ulevodlar ovqat tarkibida bir-biriga to'g'ri nisbatda bo'lganda to'g'ri ovqatlanishni tashkil etilgan hisoblanida. Ana shu moddalar ovqat tarkibida yetarli va zarur miqdorda bo'lganda organizmning oziq-ovqat mahsulotlariga hamda biologik birikmalarga bo'lgan ehtiyoji to'liq qondirilgan bo'ladi. Bolalar ovqatlanishini shunday tashkil etish kerakki, u eng avvalo, rivojlanib borayotgan bola organizmining ulg'ayishi va rivojlanishini to'liq ta'minlasin. Bolalar ovqatlanishini to'g'ri tashkil etish maqtabgacha ta'lim tashkilotlari tibbiyot xodimlari va rahbarlarining asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ta'lim tashkilotlarida tibbiyot

xodimlari tomonidan taomnomalarga kiritilayotgan taomlarning energetik qiymati to'g'ri belgilanishi hamda ularning xilma-xilligiga erishishda qaysi jihatlarga ahamiyat berish lozimligiga e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari oziq-ovqat mahsulotlarining biologik ahamiyatini yoritish maqsadida oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitvminlar, mineral moddalar kabi tarqibiy qismlarning organizm uchun ahamiyati va ularning manbalari xususida to'xtalib o'tildi. Shuningdek, taomnomalarni tuzishga qulaylik yaratish maqsadida bir qator salatlar, birinchi va ikkinchi taomlar uchun sarflanayotgan mahsulotlarning miqdori va taomlarning tayyorlanish texnologiyalariga to'liq amal qilish muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha bolalar uchun tuzilgan kunlik taomnomalar qanday talablarga javob berishi lozimligi hamda ovqatlanish tartibi, ovqat tayyorlash, mahsulotlarga dastlabki va issiqlik ishlov berishda ularning vazn yo'qotishi va ovqatdan zaharlanishning oldini olish lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqat rasioniga kunlik me'yorlarda belgilangan oziq-ovqat mahsulotlari kiritilishi muhim. Chunki oziq-ovqat mahsulotlari orqali bola organizmi asosiy moddalar bilan yetarli darajada ta'minlab tursa, bola organizmi tashqi muhit ta'siriga chidamli bo'ladi, ayniqsa, uning yuqimli kasalliklariga qarshilik ko'rsatishi hamda jismoniy va aqliy ish qobiliyati ortib boradi. Taomnoma tuzish-kun davomida tayyorlanadigan barcha taomlar tarkibiga bolalar uchun kunlik rasionda belgilangan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini kiritishdir. Bunda o'z-o'zidan bolaning yoshiga qarab uning oziq moddalarga bo'lgan ehtiyoji qondiriladi. Shuning uchun taomnoma tuzishda oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va kaloriyasini bilish muhimdir. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish ishlarini yanada takomillashtirish, belgilangan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga muvofiq holda ovqatlantirishni tashkil etish orqali bolalarning sog'lom va barkamol o'sishini ta'minlash, sog'lom ovqatlantirishning zamonaviy usullarini joriy etgan holda ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Outsorsing usulida ovqatlantirishni tashkil etishning afzalliklari bolalar ovqatlarini tayyorlash bo'yicha alohida tajribaga ega bo'lgan oshpazlar tomonidan ovqat tayyorlash texnologiyasi qoidalariga amal qilgan holda ishlash muhim ahamiyatga ega. Bolalar taomlari taomnomalari ularning o'sib borayotgan organizmlarini zarur moddalar, oqsillar, zarur kaloriyalarni qoplashi zarur. Mazkur usul bilan maktabgacha ta'lim tashkilotida ovqatlantirish tashkil etish bilan tashkilot xodimlarining ta'lim tarbiya jarayoni bilan yanada samaraliroq shug'ullanish imkoniyat yaratiladi. Tashkilotda outsorsing usulida sog'lom ovqatlantirishning maqsadlari tarbiyalanuvchilarni to'laqonli sog'lom ovqatlantirish, sog'lig'ini mustahkamlash va ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishni ta'minlash, sifatli taomlar tayyorlash orqali tarbiyalanuvchilarning sog'lom va barkamol o'sishini ta'minlash, taomlarni iste'mol qilish uchun gigiyenik talablarga muvofiq sharoitlar yaratish, tarbiyalanuvchilarni sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlari talablariga muvofiq sog'lom ovqatlantirish, tashkilotlar rahbarlarini ta'limga oid bo'lmagan vazifalardan ozod qilish va ta'lim samaradorligini oshirishdan iborat.

Outsorsing usulida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etishning vazifalari tarbiyalanuvchilarning fiziologik yoshiga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talablarini inobatga olgan holda, ularning rasional ovqatlanishini ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlari va taomlarni tarbiyalanuvchilarning sog'lom o'sishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan zarur moddalar bilan ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlari va taomlarning xavfsizligi hamda sifatini kafolatlash, tarbiyalanuvchilarda ovqatlanish bilan bog'liq yuqumli kasalliklarning tarqalishiga yo'l qo'ymaslik, tarbiyalanuvchilar o'rtasida to'g'ri ovqatlanish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Oziq-ovqat mahsulotlari va taomlarni tayyorlashda hamda oziq-ovqat xom ashyosini saqlashda, tashishda sanitariya normalari va qoidalariga qat'iy rioya qilish asosiy shartlaridan hisoblanadi.

Autsorsing usulida faoliyat yuritadigan umumiy ovqatlanish korxonalariga qo'yiladigan talablar Maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan ijaraga berilgan oshxona jixozlarini soz holatda saqlash, o'z hisobidan joriy ta'minlash ishlarini amalga oshirish va mulkni saqlash harajatlarini qoplash. Umumiy ovqatlanish korxonasi tashkilotlarni arzon, sifatli, va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlar bilan ta'minlash maqsadida ta'minotchi korxonalardan to'g'ridan to'g'ri boshlang'ich narxlarda mahsulot xarid qilish, tarbiyalanuvchilarning fiziologik yoshiga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talablarini inobatga olgan holda ularni rasional ovqatlantirishni ta'minlash asosiy o'rinni egallaydi. Tarbiyalanuvchilarni sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish, belgilangan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlari asosida autsorser tomonidan tuzilgan, hududiy davlat sanitariya-epidemiologiya markazi va maktabgacha ta'lim bo'limini xabardor qilgan holda bir oylik taomnomalar asosida tashkil qilinadi. Autsorser tashkilotlar oshxonalarida o'z faoliyatini sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga muvofiq amalga oshirish, tarbiyalanuvchilarni sog'lom ovqatlantirish xizmatini muassasa oshxonasining o'zida to'liq va sifatli tashkil etish, yuridik shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma nusxasini tanlov komissiyasiga taqdim etiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etishning zamonaviy usullari tarbiyalanuvchilarni barkamol va sog'lom rivojlanishiga xizmat qiladi. TMI Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar va o'smirlar organizmi kattalarnikidan farq qiladi, ularda ko'pgina tizim va a'zolar rivojlanishda bo'ladi, ikkinchidan, ularning asab tizimida ko'zg'alish jarayoni tormozlanishdan ustun turadi, o'zlari ancha serharakat bo'lishadi. Ayniqsa kichik yoshdagi bolalar organizmi noqulay muhit omillari (havfli moddalar, issiq yoki sovuq, harorat, past yoki yuqori bosim, ochlik, 408 uyqusizlik, ruhiy-hissiy ko'zg'alishlar va hokazolar)ga juda sezgir bo'ladi. Ular shirinliklarni juda xush ko'rganidan boshqa asosiy oziq-ovqatlarni istemol qilmaslikka harakat qilishadi. Yuqorida sanab o'tilgan jarayonlarning salbiy ta'sir etishini oldini olishda ota-onalar, tarbiyachilar juda katta ma'suliyat talab qilinadi va ularning o'zlari shaxsan bolalarning oqilona ovqatlanish qoidalarini yaxshi bilishlari kerak. Kichik va bog'cha yoshidagi bolalarni oqilona ovqatlanish qoidalariga o'rgatish juda qiyin, chunki ular ovqatlanish, ovqat hazm qilish fiziologiyasi va gigiyenasi borasida tushunchaga ega bo'lishlari uchun juda yosh xisoblanishadi. Kichik (1-3) yoshdagi bolalarni oqilona ovqatlantirish. Bu yoshdagi bolalarni ovqatlantirishda birinchi navbatda ular organizmiining anatomik, fiziologik va boshqa o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqish kerak. Oziq ovqatlar tez hazm bo'ladigan, hajmi jihatdan ko'p bo'lmagan xilma-xil mahsulotlardan tayyorlanishi kerak. Bolada 8-10-chi tishlar chiqishi bilanoq unga chaynovchi mushaklarning rivojlanishi uchun qattiqroq non, suhari, olma, sabzavotlar bo'lagi, suyakli go'sht berilib borilishi foydalidir. Uch yoshli bolalarda me'da hajmi bir oz kengayadi, shuning uchun ularga beriladigan ovqat miqdori ham tegishli ravishda ko'paytiriladi (300 - 400 ml). Ba'zan bolada ishtaha yaxshi bo'lib, anchagina miqdorda ovqat yeyishga moyillik bo'ladi, bunday paytlari qancha hohlasang, shuncha yeyaver deb qo'yish noto'g'ri, chunki u yoshlikdan ehtiyojdan ko'p ovqat iste'mol qilishga o'rganib qoladi. Bu holat, birinchidan, me'da hajmini kengaytirib yuborsa, ikkinchidan, ortiqcha semirish va u bilan paydo bo'ladigan salbiy asoratlarga olib keladi. Yasli yoshdagi bolalarning kunlik ovqatida mol, qo'y, buzoq, parranda go'shtlari, baliq, o'simlik yog'lari, yormalar, dukkaklilar. sabzavotlar (karam, sabzi, sholgom va boshqalar), meva-chevalar, yong'oq, ko'katlar tegishli miqdorda bo'lishi

kerak. Yana haftada bir-ikki marta ular ovqatiga ozroq, sarimsoq qo‘shib berish kerak (uning bakterisidlik va yallig‘lanishga qarshilik ko‘rsatuvchi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda). Bolaniig kunlik ovqatiga me‘da—ichak tizimi harakat faoliyatini kuchaytirish uchun oziq tolalariga boy mahsulotlardan (ko‘pincha qora non, po‘sti olinmagan olma, sabzi, karam, sholg‘om, ko‘katlarda mo‘l bo‘ladi) ham tegishli o‘rin berish kerak. Ular iloji boricha har kuni meva-chevalardan, qish kunlarida shu yoshdagi bolalar uchun mo‘ljallangan meva sharbatlaridan, konservalaridan tanovvul qilib turishlari lozim. Bunday ovqatlanish ular organiziining kerakli vitaminlar, mineral moddalar hamda biologik faol moddalar bilan ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bog‘cha (3—6) yoshidagi bolalarni oqilona ovqatlantirish. Bolalar shu yoshga yetib kelganida ular ovqatidagi asosiy oziq moddalarining (oqsillar, yog‘lar, uglevodlar) miqdor jihatdan taqsimlanishi katta odamlarnikidek, ya‘ni 1:1:4 bo‘lishi lozim. Ular ovqatida xilma-xillik bo‘lishi, turli xil go‘sht va go‘sht mahsulotlariga, sut va sut mahsulotlariga, sabzavot (sabzi, karam, lavlagi, pomidor, bodring, qovun, tarvo‘z, oshqovoq va boshqalar) meva-chevalarga yetarli o‘rin berilishi kerak. Ularniig kunlik ovqatiga mo‘ljallanadigan shakarni iloji boricha asalga yoki mayizga almashtirgan ma‘qul. Bu mahsulot tarkibidagi shirinlik shu yoshdagi bolalar uchun nihoyatda foydali bo‘lgan fruktoza, gulyukoza ko‘rinishida bo‘ladi. Bog‘cha yoshidagi bolalar kuniga taxminan 500 g sut, qatiq iste‘mol qilishlari kerak, bu ular organiziini to‘la qiymatli oqsillar bilan ta‘minlashda muhim. Bunday bolalar uchun oz miqdordagi sarimsoqpiyoz ancha foydali, lekin ularning kunlik ovqatidan kofe, achchiq choy, gorchisa, sirka kabi o‘tkir va achchiq ta‘mli moddalar olib tashlangani ma‘qul. 2-5 yoshli bolalar uchun bir kunda iste‘mol qilinadigan ovqatning umumiy miqdori 1700 - 1800 gr, 5-6 yoshli bolalar uchun esa 1900 - 2100 gr bo‘lishi tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida sog‘lom ovqatlantirishni yanada takomillashtirish” 25 iyuldagi 626-sonli qarori.
2. U.B.Axrarov “Pazandachilik texnologiyasi”. T., 2005.
3. Sh.M.Ro‘ziyeva “Bolalar va parhez taomlarni tayyorlash texnologiyasi”
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi rasmiy sayti: www.mdo.uz.